

**Estágio Supervisionado na Formação Docente em Ciências Biológicas:
Relato de Experiência e Propostas para o Ensino no Contexto Amazônico**

***Supervised Internship in Biology Teacher Training: Experience Report and
Teaching Proposals in the Amazon Context***

***Práctica Supervisada en la Formación Docente en Ciencias Biológicas: Relato
de Experiencia y Propuestas para la Enseñanza en el Contexto Amazónico***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18445834>

Submetido em: 22/01/2026

Publicado em: 30/01/2026

Erigeyce Gama Braga

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

bragageyce@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6774226747683638>

 <https://orcid.org/0009-0009-7735-5284>

Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência reflexiva do Estágio Supervisionado III da Licenciatura em Ciências Biológicas da UEA/CEST, realizado em uma escola pública de Tefé/AM. A partir de observação, participação, intervenção e regência, analisam-se as contribuições do estágio para a formação docente, os desafios enfrentados, como gestão do tempo e desmotivação discente, e propõem-se melhorias pedagógicas baseadas em metodologias ativas e interdisciplinares. O estudo reforça o estágio como espaço essencial para articulação teoria-prática e construção da identidade docente.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Formação docente; Ensino de Biologia; Prática reflexiva; Amazônia.

Abstract: This article presents a reflective experience report of the Supervised Internship III in the Bachelor's Degree in Biological Sciences at UEA/CEST, carried out in a public school in Tefé/AM. Based on observation, participation, intervention, and teaching practice, the contributions of the internship to teacher training are analyzed, along with the challenges faced, such as time management and student demotivation, and pedagogical improvements based on active and interdisciplinary methodologies are proposed. The study reinforces the internship as an essential space for theory-practice articulation and teacher identity construction.

Keywords: Supervised internship; Teacher training; Biology teaching; Reflective practice; Amazon.

Resumen: Este artículo presenta un relato de experiencia reflexiva de la Práctica Supervisada III de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la UEA/CEST, realizada en una escuela pública de Tefé/AM. A partir de la observación, participación, intervención y práctica docente, se analizan las contribuciones de la práctica a la formación del profesorado, los desafíos enfrentados, como la gestión del tiempo y la desmotivación estudiantil, y se proponen mejoras pedagógicas basadas en metodologías activas e interdisciplinarias. El estudio refuerza la práctica como espacio esencial para la articulación teoría-práctica y la construcción de la identidad docente.

Palabras clave: Práctica supervisada; Formación docente; Enseñanza de Biología; Prática reflexiva; Amazonía.

1. INTRODUÇÃO

O estágio curricular supervisionado configura-se como um componente pedagógico essencial para a formação inicial docente, representando o primeiro contato sistemático do licenciando com a realidade escolar. Esta experiência não é a mera aplicação prática de

conteúdos teóricos, assumi o papel de um dispositivo formativo crítico que possibilita ao acadêmico articular, problematizar e ressignificar os saberes construídos ao longo da graduação frente às exigências e complexidades do cotidiano educacional (ALMEIDA; PIMENTA, 2014). Nesse processo, o estagiário não apenas observa, mas se insere ativamente no contexto escolar, iniciando a construção de sua identidade profissional.

Esta inserção possibilita a concretização da relação dialética entre teoria e prática. O estagiário, ao transitar do espaço universitário para o espaço escolar, é confrontado com a necessidade de operacionalizar conceitos e metodologias, desenvolvendo, assim, uma compreensão mais profunda e contextualizada da rotina pedagógica, da dinâmica relacional com os discentes e das múltiplas dimensões que constituem o trabalho docente (GONÇALVES; BENATO, 2012). Trata-se de um momento de imersão que vai além da técnica, demandando reflexão constante e adaptação criativa.

O envolvimento direto com a instituição de ensino é, portanto, um elemento catalisador na formação profissional. Ao vivenciar a prática educativa, o estagiário experimenta concretamente o papel do educador, desenvolvendo competências para lidar com situações-problema, planejar intervenções e mediar processos de ensino e aprendizagem. Essa vivência contribui de forma substantiva para o amadurecimento profissional, constituindo um campo privilegiado para o desenvolvimento de saberes experienciais (SCALABRIN; MOLINARI, 2013).

Confrontado com a realidade da sala de aula, o acadêmico mobiliza seu arcabouço teórico como lente de análise, o que o conduz a uma revisão crítica de suas posturas e concepções prévias sobre o ensinar e o aprender. Nesse sentido, o estágio se apresenta como um rico espaço de (re)construção identitária. Como pontuam Scalabrin e Molinari:

O estágio supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas funções e visa beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento no campo profissional, dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso nas instituições de ensino superior, além de favorecer por meio de diversos espaços educacionais, a ampliação do universo cultural dos futuros professores (SCALABRIN; MOLINARI, 2013, p. 06).

Dessa forma, o conhecimento acadêmico e pessoal do estagiário funciona como substrato para a ação pedagógica, que será continuamente testado, ajustado e reconstruído em interação com o contexto específico. A prática supervisionada, portanto, não é um apêndice do curso, mas seu coração formativo, onde os saberes são tensionados e ganham novo significado. Conforme destacam Almeida e Pimenta:

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da profissão (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 73).

Logo, o estágio desempenha uma função propedêutica e habilitante, expondo o graduando ao seu futuro campo de atuação de maneira gradual e supervisionada. Gonçalves e Benato (2012) estruturam essa exposição em fases sequenciais e complementares, observação, participação e regência, cada uma com objetivos específicos que visam à progressiva complexificação das habilidades práticas e da autonomia do estagiário.

É preciso superar, contudo, uma visão reducionista que percebe o estágio como mera disciplina obrigatória ou exercício instrumental. Sua importância reside precisamente em seu potencial como campo de investigação e reflexão. Ele se configura como uma plataforma para o exercício da docência como prática social reflexiva, formando um profissional capaz de analisar criticamente sua própria ação e o contexto em que atua. Nessa perspectiva, “considerar o estágio como campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumental” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 29).

Esta concepção exige que a prática no estágio seja investigativa e não reprodutiva. Corte (2015) alerta que a simples imitação de modelos, desacompanhada de problematização e análise, é inadequada tanto para o processo de ensino na escola quanto para a formação do futuro educador. O estágio deve ser, assim, um tempo de ponderação teórico-prática, no qual o licenciando aprende a estabelecer conexões significativas entre os referenciais da área e as demandas reais do chão da escola.

Nesse processo, desenvolve-se uma sensibilidade pedagógica para a heterogeneidade e as singularidades dos alunos. O estagiário passa a perceber com maior clareza a realidade sociocultural dos discentes e a necessidade de adaptar suas estratégias de ensino a essas circunstâncias. Essa conscientização é fundamental, e a participação em práticas concretas fortalece decisivamente a constituição da identidade do estagiário (CORTE, 2015).

Partindo dessa fundamentação, o estágio assume um papel estratégico no percurso acadêmico, conferindo ao licenciando a capacidade de analisar criticamente os métodos, estratégias e relações que permeiam os processos de ensino e aprendizagem nas instituições educativas. Seu cerne reside na possibilidade de confrontar, em situações reais, os constructos teóricos assimilados na academia com as complexidades e imprevistos da prática escolar.

Especificamente, o Estágio Supervisionado III tem como propósito primordial oferecer aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas a oportunidade de planejar,

executar e avaliar sequências didáticas para o ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental. Esta experiência é ancorada no arcabouço teórico-metodológico das áreas de Ciências e Biologia, visando à consolidação de competências docentes específicas para atuação nessa etapa da educação básica.

2. RELATO E ANÁLISES DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O ESTÁGIO

O período de estágio foi executado entre 20 de junho e 17 de agosto de 2023, no turno matutino da Escola Estadual Nazira Litaiff Moriz. A carga horária cumprida totalizou 20 horas/aula dedicadas à observação sistemática das turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. A fase de regência docente foi conduzida nos dias 08, 14, 15 e 17 de agosto, contemplando as turmas 8º ano "01" e 9º ano "03", com um total de 4 horas/aula. A sequência metodológica seguiu as etapas preconizadas na literatura da formação docente: observação, participação, intervenção e regência.

A articulação dessas etapas, da observação diagnóstica do contexto à assunção da docência, configurou uma experiência formativa integral. Essa progressão permitiu uma transição gradual e reflexiva do papel de observador para o de professor em exercício, proporcionando uma visão holística e crítica da prática educativa. Cada fase contribuiu de maneira singular e complementar para o desenvolvimento de competências pedagógicas específicas, solidificando a preparação para os desafios inerentes à carreira docente.

2.1 Atividade 1: Observação e diagnóstico do contexto escolar

A etapa inicial consistiu em um diagnóstico etnográfico e observacional minucioso do ambiente escolar, visando a uma compreensão profunda de suas dinâmicas sociais, pedagógicas e infraestruturais, bem como da identificação de seus desafios e potencialidades.

A atividade teve início em 01 de junho de 2023, com uma reunião de alinhamento pedagógico com o professor supervisor. Contudo, o início efetivo das observações em sala de aula foi adiado devido a uma paralisação das atividades letivas decorrente de movimento grevista docente. A imersão observacional ocorreu efetivamente entre 20 de junho e 17 de julho de 2023, abrangendo uma turma do 8º ano e três turmas do 9º ano. O foco da observação recaiu sobre: a) as estratégias metodológicas empregadas pelo professor regente; b) os recursos didáticos mobilizados; e c) a eficácia percebida dessas práticas no engajamento e na compreensão discente.

A metodologia de ensino predominante identificada foi centrada no livro didático como eixo estruturador das aulas, utilizado como ferramenta de apoio pedagógico para a sistematização dos conteúdos. Notou-se uma nítida distinção no perfil comportamental e de interação entre as turmas observadas. Os discentes do 8º ano (faixa etária: 13-14 anos) apresentaram um padrão de maior agitação e propensão a conversas paralelas, embora demonstrassem capacidade de autorregulação quando solicitados pelo docente. Já os alunos do 9º ano (faixa etária: 14-15 anos) exibiram um comportamento notadamente mais sério e participativo, engajando-se ativamente nos debates propostos pelo professor. Essa diferença pode ser atribuída, hipoteticamente, ao processo de maturação psicossocial característico da pré-adolescência, que impacta a forma como os estudantes se relacionam com as normas e expectativas do ambiente escolar.

No que tange ao diagnóstico da infraestrutura, a Escola Estadual Professor Nazira Litaiff Moriz, localizada na Rua Moacir Viegas da Gama, Bairro São João, em Tefé/AM, oferta Educação Especial, Ensino Fundamental e Médio. Conforme dados do Censo Escolar/2021, a instituição dispõe de:

1. Infraestrutura básica: alimentação escolar, água filtrada e de poço artesiano, energia da rede pública, sistema de fossa, coleta periódica de lixo e acesso à internet.
2. Espaços físicos: 12 salas de aula, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra esportiva coberta, cozinha, biblioteca, banheiro acessível, secretaria e refeitório.
3. Recursos midiáticos: televisores, aparelhos de som e projetores multimídia (datashow), equipamentos que, se utilizados estrategicamente, podem potencializar a apresentação dos conteúdos e o interesse dos alunos.

2.2 Atividade 2: Participação em sala de aula

A fase de participação ativa constituiu um componente vital de imersão na rotina pedagógica. Esta etapa permitiu uma transição da postura de observador externo para a de agente colaborativo no processo de ensino, facilitando a interação direta com os discentes e a vivência concreta da dinâmica relacional em sala de aula.

O professor supervisor oportunizou a colaboração em atividades pedagógicas durante o período de observação. Uma dessas atividades consistiu em auxiliar os alunos na elaboração de um questionário de 20 itens, com respostas extraídas do livro didático, a ser realizado em

grupo. Esta participação foi fundamental para estabelecer um vínculo de confiança com os estudantes, reduzindo possíveis barreiras de inibição ou formalidade. O contato próximo e dialógico permitiu uma desconstrução progressiva da figura distante do "estagiário", preparando o terreno para uma interação mais espontânea e produtiva durante as subsequentes regências.

2.3 Atividade 3: Intervenção na Escola

A etapa de intervenção configurou-se como um momento de análise crítica e propositiva acerca do funcionamento da instituição, transcendendo o espaço da sala de aula. Teve como objetivo aplicar o olhar investigativo sobre aspectos organizacionais que impactam a prática docente, identificando pontos passíveis de melhoria.

A análise identificou dois aspectos críticos principais:

1. Subutilização do Laboratório de Ciências: Apesar de dispor de um espaço equipado com manequins de esqueleto e modelos de órgãos humanos, o laboratório não é integrado à rotina pedagógica. Essa lacuna representa uma oportunidade perdida para a concretização de conceitos abstratos através da observação e manipulação direta, indo além da dependência exclusiva de ilustrações bidimensionais do livro didático, o que poderia enriquecer significativamente a aula de Ciências/Biologia.

2. Gestão do Tempo das Aulas: A escola não utiliza um sistema sonoro (sinal) para demarcar a troca de horários. Esta ausência transfere para o professor a carga cognitiva adicional de monitorar constantemente o tempo por meio de relógio pessoal. Esta dinâmica, em nossa avaliação, pode fragmentar o foco pedagógico do docente, que precisa dividir sua atenção entre o desenvolvimento do conteúdo e o controle do cronograma da aula.

2.3 Atividade 4: Regências de aulas

A regência representou o ápice da experiência prático-reflexiva, materializando a assunção do papel docente em sua plenitude. Envolveu o ciclo completo do trabalho pedagógico: planejamento, execução e avaliação de aulas. Foram realizadas quatro regências, sendo duas para cada uma das turmas-alvo (8º ano "01" e 9º ano "03").

Regência no 8º Ano "01" (Reprodução de Vertebrados):

A primeira aula (08/08) foi expositivo-dialogada, utilizando livro didático e quadro para anotações síntese, metodologia assimilada durante a fase de observação. O tema "reprodução sexuada" despertou elevado interesse inicial, mas também provocou reações de imaturidade

típicas da faixa etária, como brincadeiras e perguntas inadequadas. Adotou-se uma estratégia de gestão de comportamento que ignorava provocações irrelevantes e reforçava positivamente a participação séria. A segunda aula (14/08) consistiu em uma avaliação formativa oral individualizada, na qual cada aluno era questionado sobre características, grupo zoológico e tipo de reprodução de um animal vertebrado sorteado. Os resultados indicaram uma compreensão satisfatória do conteúdo pela maioria, com erros pontuais, possivelmente atribuídos à ansiedade gerada pelo caráter avaliativo da atividade.

Regência no 9º Ano "03" (Sistema Solar):

A primeira aula (15/08), também de caráter expositivo-interativo, focou na estrutura do Sistema Solar. O tema gerou alto engajamento, manifestado por um número significativo de perguntas pertinentes dos alunos, indicando curiosidade científica. Ao final, os discentes foram orientados a preparar-se para uma atividade dinâmica na aula seguinte. A segunda aula (17/08) foi uma dinâmica competitiva (quiz) com a turma dividida em dois grupos. A atividade teve muita participação, interação e domínio do conteúdo por parte dos alunos, muitos dos quais respondiam às questões com rapidez e precisão. A dinâmica serviu como um instrumento de avaliação lúdica, com o professor supervisor atribuindo notas baseadas no desempenho.

3. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo fundamenta-se em um relato de experiência reflexiva, baseado na prática do Estágio Supervisionado III da Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA/CEST). A abordagem é qualitativa e descritiva, compreendendo o estágio como espaço de conhecimento e reflexão sobre a docência (PIMENTA; LIMA, 2012; ALMEIDA; PIMENTA, 2014).

A experiência ocorreu na Escola Estadual Professor Nazira Litaiff Moriz, em Tefé/AM, entre junho e agosto de 2023, envolvendo a estagiária-pesquisadora, turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, o professor supervisor da escola e a orientadora da universidade. O estágio foi organizado em quatro etapas: observação (20h/aula), com registro em diário de campo; participação ativa em atividades pedagógicas; intervenção analítica do contexto escolar; e regência (4h/aula), com aulas ministradas pela estagiária sobre reprodução de vertebrados (8º ano) e Sistema Solar (9º ano), utilizando abordagens expositivas e interativas.

Os dados foram coletados por meio de diário de campo, registros fotográficos, planos de aula e avaliação do supervisor. A análise seguiu a técnica de análise de conteúdo temática, com categorias emergentes como diagnóstico contextual, vínculo pedagógico e experimentação

didática. Os aspectos éticos foram observados mediante termo de compromisso institucional, consentimento verbal para uso de imagens e preservação do anonimato quando pertinente.

4. DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTAS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA/CIÊNCIAS

A imersão no estágio supervisionado representou, para além de um requisito curricular, um processo formativo desafiador e revelador das complexidades inerentes à prática docente. Ao transitar da posição de licenciando para a de professor em exercício, deparei-me com uma série de desafios epistemológicos, pedagógicos e relacionais que, embora teoricamente previstos, materializaram-se como testes concretos à minha capacidade de atuação profissional na área de Biologia/Ciências.

A observação sistemática e, sobretudo, a regência nas turmas de 8º e 9º anos da Escola Estadual Professor Nazira Litaiff Moriz evidenciaram, de forma vívida, a multidimensionalidade do ambiente escolar. Questões que vão desde a gestão comportamental de turmas em fase de desenvolvimento psicossocial distinta até a adequação didática de conteúdos complexos, confrontaram-me com a necessidade premente de traduzir e adaptar teorias acadêmicas à realidade dinâmica, heterogênea e, por vezes imprevisível da sala de aula. Assumir a regência implicou, portanto, enfrentar a dupla responsabilidade de mediar conhecimentos científicos e, simultaneamente, orquestrar um ambiente de aprendizagem propício ao engajamento e à construção significativa do saber.

Nessa perspectiva, o estágio configura-se como um componente estruturante e primordial da formação docente. Ele fornece o espaço de tensão produtiva necessário para a aplicação, teste e ressignificação dos conhecimentos teóricos, forçando uma adaptação constante e reflexiva frente a desafios imprevistos. As dificuldades encontradas, longe de serem meros obstáculos, funcionaram como catalisadores para um processo de reflexão na ação e sobre a ação, conduzindo ao aprimoramento contínuo de estratégias pedagógicas e à busca por soluções criativas.

4.1 Análise Crítica das Dificuldades Enfrentadas

As vivências do estágio permitiram identificar e analisar um conjunto de desafios que impactam diretamente a eficácia da prática educativa:

1. **Gestão Integrada do Tempo:** Emergiu como uma dificuldade operacional premente a necessidade de conciliar demandas multifacetadas: a preparação minuciosa de planos de aula, o atendimento pedagógico individualizado aos alunos, o planejamento das atividades de estágio

e o cumprimento das obrigações acadêmicas paralelas. Esta sobrecarga de dimensões temporais revelou-se uma tarefa complexa, demandando o desenvolvimento de habilidades de planejamento estratégico e priorização ainda em construção durante a formação inicial.

2. O Fenômeno da Desmotivação e do Desinteresse Discente: A experiência confrontou-me diretamente com a apatia e a resistência à participação manifestadas por uma parcela dos alunos. Esta barreira à aprendizagem, de etiologia multifatorial, podendo incluir a complexidade abstrata de certos conteúdos, a desconexão com a realidade do aluno, questões socioafetivas individuais ou uma cultura escolar pouco estimulante, coloca em xeque modelos de ensino exclusivamente expositivos. O desafio reside, portanto, em (re)significar o conteúdo curricular, transformando-o em um objeto de interesse e investigação relevante para o universo juvenil.

A desmotivação discente, contudo, não deve ser vista apenas como um problema a ser sanado, mas como uma janela de oportunidade para a inovação pedagógica. Enfrentá-la exige do educador criatividade, sensibilidade contextual e um repertório diversificado de estratégias de engajamento. A experiência do estágio reforçou a compreensão de que a construção de um ambiente relacional seguro, pautado pelo respeito, pelo diálogo e pelo apoio mútuo, é pré-condição fundamental para diminuir barreiras afetivas e emocionais que bloqueiam a aprendizagem.

Em síntese, o estágio expôs de forma incontestável a complexidade sistêmica do cenário educacional atual, instigando uma postura investigativa e propositiva. Ele evidenciou que a docência eficaz transcende o domínio do conteúdo, exigindo a compreensão das dinâmicas interpessoais, o reconhecimento dos diferentes ritmos e estilos de aprendizagem e, sobretudo, o domínio de uma comunicação pedagógica clara e contextualizada. A necessidade de adaptar a linguagem científica aos interesses e ao repertório dos alunos, tornando-a acessível e envolvente, surgiu como uma competência-chave a ser continuamente desenvolvida.

4.2 Propostas de Melhoria para a Prática Docente e o Ensino de Biologia/Ciências

A partir da reflexão crítica sobre as dificuldades vivenciadas e ancorada no referencial teórico da área, elencam-se propostas que visam ao aprimoramento tanto da formação inicial quanto da prática cotidiana no ensino de Biologia/Ciências:

1. Fortalecimento da Formação Inicial com Ênfase na Prática Reflexiva: Propõe-se um investimento em formações continuadas integradas à graduação que ultrapassem a discussão de estratégias pedagógicas genéricas, abordando temas como gestão de sala de aula, mediação

de conflitos, planejamento didático realista e avaliação formativa. Tais capacitações devem fornecer um repertório instrumental concreto para enfrentar a diversidade de desafios do ambiente escolar.

2. Antecipação e Intensificação da Inserção na Realidade Escolar: Inspirado no bem-sucedido modelo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sugere-se uma articulação mais precoce e orgânica entre teoria e prática nos cursos de licenciatura. Isso pode ser operacionalizado por meio de projetos de intervenção pedagógica desde os períodos iniciais, nos quais os licenciando concebiam e executem microaulas ou atividades investigativas. Esta imersão gradual propiciaria uma vivência real e reflexiva do cotidiano escolar, preparando de forma mais sólida para a complexidade da regência.

3. Adoção de Abordagens Interdisciplinares e Metodologias Ativas: Para combater a desmotivação e promover uma aprendizagem significativa, é fundamental a implementação de enfoques interdisciplinares que demonstrem as conexões entre a Biologia e outras áreas do conhecimento (Química, Geografia, Sociologia). Paralelamente, a utilização de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), projetos de investigação ou estudos de caso, coloca o aluno no centro do processo, fomentando a autonomia, a colaboração e a aplicação do conhecimento em contextos reais ou simulados.

4. Integração Estratégica de Recursos Tecnológicos Digitais: A incorporação crítica de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) e plataformas educacionais pode enriquecer exponencialmente o processo de ensino e aprendizagem. Ferramentas como simuladores, softwares de modelagem molecular, bancos de dados biológicos e ambientes virtuais interativos permitem visualizar fenômenos abstratos, realizar "experimentos" virtuais e diversificar as formas de apresentação e interação com o conteúdo.

As propostas delineadas visam não apenas a superação pontual dos obstáculos identificados, mas a elevação sistêmica da qualidade do ensino de Ciências e Biologia. A integração entre uma formação inicial robusta e reflexiva, práticas pedagógicas inovadoras e centradas no aluno e o uso pertinente de tecnologias configura um caminho promissor para a construção de um ambiente educacional mais dinâmico, crítico, envolvente e eficaz.

Por fim, reafirma-se que a experiência do estágio, com todos os seus percalços, desempenhou um papel transformador e indispensável na jornada rumo à docência. As adversidades funcionaram como elementos de ampliação da percepção sobre a profissão, incentivando o aprimoramento constante e fornecendo lições indelévels sobre a importância da adaptabilidade, da resiliência e da reflexão crítica. Fica, portanto, evidenciado que o estágio

supervisionado é muito mais do que um requisito formal; é um espaço privilegiado de crescimento, experimentação e consolidação identitária, fundamental para o alicerce de uma atuação docente qualificada e comprometida com as Ciências Biológicas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estágio supervisionado configurou-se como um laboratório vivo para a experimentação, análise e reflexão sobre a prática docente em Ciências/Biologia. Os resultados obtidos ao longo das etapas de observação, participação, intervenção e regência permitem uma discussão aprofundada à luz do referencial teórico, articulando as vivências concretas com as contribuições recentes da literatura na área de formação de professores.

A observação diagnóstica inicial revelou um contexto escolar com infraestrutura adequada, incluindo laboratório de ciências e recursos midiáticos, mas com evidente subutilização desses espaços e ferramentas na prática pedagógica cotidiana. Esse achado corrobora a discussão de Cruz, Santos *et al.* (2026), que alertam para o risco de o estágio se tornar mera reprodução de modelos tradicionais, sem a devida problematização e inovação. A constatação de que o livro didático permanecia como eixo central, com o laboratório de ciências inativo, ilustra o desafio de transpor a formação teórica para uma prática investigativa e recursos (Figura 1, que retrata uma avaliação escrita tradicional). Como destacam Marin e Güllich (2026), a integração de processos investigativos no estágio é crucial para romper com abordagens passivas e promover um ensino de ciências por descoberta.

Figura 1. Aplicação da prova AVAM, para o 9º ano

Fonte: Própria autora (2023)

A etapa de participação ativa, especialmente no auxílio à construção de questionários em grupo, funcionou como um dispositivo de aproximação e desconstrução de hierarquias

rígidas. Essa experiência vai ao encontro do que propõem Silva, Nascimento *et al.* (2026), ao defenderem que o estágio deve ser um espaço de vivências relacionais que antecedem e fundamentam a regência. A interação direta, sem a responsabilidade formal da docência, permitiu estabelecer um vínculo de confiança com os alunos, facilitando posteriormente o engajamento durante as regências. Essa estratégia foi fundamental para criar um ambiente propício à participação, como se observou na aula dinâmica do 9º ano (Figura 2).

Figura 2. Regência no 9º ano

Fonte: Própria autora (2023)

A análise crítica da intervenção identificou dois gargalos estruturais: a subutilização do laboratório e a ausência de sinalização para troca de aulas. Esses pontos ilustram como aspectos organizacionais e culturais da escola impactam diretamente as possibilidades pedagógicas. Anselmo Filho, Rodrigues *et al.* (2026), em estudo sobre estágio na Amazônia, também destacam que os desafios infraestruturais e de gestão são dimensões cruciais, porém frequentemente negligenciadas na formação inicial. A reflexão sobre esses limites não é um exercício de crítica estéril, mas, como defende Faria (2026), uma condição para a construção de uma docência realista e contextualmente adaptada, que compreende os condicionantes do trabalho escolar.

O núcleo da experiência, a regência, gerou os dados mais ricos para discussão. A diferenciação das estratégias por série/turma (aula expositiva com atividade oral no 8º ano; aula expositiva seguida de quiz competitivo no 9º ano) evidenciou a necessidade de flexibilidade metodológica. A resposta positiva dos alunos do 9º ano à dinâmica interativa (Figura 3), com alto nível de engajamento e domínio conceitual, reforça as premissas das metodologias ativas defendidas por Simone, Silva e Pescumo (2026). Eles argumentam que

"educar pela pesquisa" e por atividades problematizadoras no estágio é fundamental para formar professores capazes de tornar o aprendizado concreto e significativo.

Figura 3. Regência no 9º ano, aula sobre sistema solar

Fonte: Própria autora (2023)

Por outro lado, o comportamento desafiador durante a aula sobre reprodução no 8º ano e a apresentação espontânea de um aluno sobre o Gavião-real (Figura 4) ilustram a dualidade da adolescência em sala de aula: a imaturidade que testa limites e a curiosidade intelectual que busca expressão. Lidar com isso exigiu gestão emocional e didática que vai além do domínio de conteúdo, tocando na dimensão relacional e afetiva da docência. Santos, Nóbrega e Benite (2026), ao discutirem a formação docente, enfatizam a importância de se considerar a heterogeneidade dos alunos, incluindo diferentes interesses e ritmos, algo que a experiência de estágio tornou visceralmente claro.

Figura 4. Estudante do 8º ano, que realizou a apresentação sobre o Gavião Real

Fonte: Própria autora (2023)

A dificuldade com a desmotivação de parte dos alunos ressoa com o alerta de Cruz, Santos *et al.* (2026) sobre os altos índices de evasão nas licenciaturas e os desafios de manter o

interesse tanto na formação docente quanto no ensino básico. A proposta de integrar abordagens interdisciplinares e tecnológicas, apresentada nas reflexões, alinha-se diretamente às soluções apontadas por Barbosa e Feitosa (2026), que defendem programas como a Residência Pedagógica para renovar as práticas. A sugestão de antecipar a inserção prática, nos moldes do PIBID, ecoa as conclusões de diversos estudos citados, para quem o estágio supervisionado deve ser um processo longitudinal e integrado, não um evento isolado no final do curso (Faria, 2026; Silva *et al.*, 2026).

Giordan e Melo (2026) demonstram que registros audiovisuais da prática são ferramentas poderosas para a reflexão metacognitiva na formação inicial. As imagens aqui apresentadas são momentos-chave do estágio, a avaliação tradicional, a expressão discente autônoma, o ensino de conteúdo astronômico e a dinâmica lúdica, servindo como evidências empíricas que fundamentam e ilustram as afirmações teóricas e reflexivas deste relatório.

Em conclusão, os resultados deste estágio supervisionado desenham um quadro complexo e multifacetado da iniciação à docência. Eles confirmam a premissa central da literatura consultada: o estágio é o eixo articulador e transformador da formação, onde teoria e prática se confrontam, onde identidades profissionais são forjadas e onde os desafios reais da escola demandam respostas criativas e reflexivas do futuro professor. As dificuldades encontradas, gestão do tempo, desmotivação, lacunas infraestruturais, não são falhas do processo, mas seu material de trabalho essencial. Como síntese, esta experiência corrobora a visão de que o estágio, longe de ser um mero ritual de passagem, é, nas palavras da literatura recente, um campo indispensável de conhecimento prático-reflexivo, fundamental para a construção de uma docência em Ciências e Biologia que seja à mesma crítica, competente e contextualmente comprometida.

6. CONCLUSÃO

A realização do Estágio Supervisionado III constituiu uma experiência pedagógica fundamental e transformadora no processo de formação inicial para a docência em Ciências Biológicas. A imersão no cotidiano da Escola Estadual Professor Nazira Litaiff Moriz permitiu concretizar a articulação entre os saberes teóricos, adquiridos ao longo da graduação, e as complexas demandas da prática escolar real.

As etapas sequenciais de observação, participação, intervenção e regência demonstraram ser um percurso formativo coerente e necessário. A observação forneceu o diagnóstico contextual essencial; a participação facilitou a construção de vínculos; a

intervenção ampliou o olhar para os condicionantes institucionais; e a regência representou o momento de síntese e experimentação autoral da prática docente. As dificuldades enfrentadas, desde a gestão do tempo e da sala de aula até o desinteresse pontual de alunos, revelaram-se não como fracassos, mas como matéria-prima essencial para a reflexão crítica e o amadurecimento profissional.

Os resultados alcançados, incluindo o engajamento dos alunos nas atividades propostas, a aplicação bem-sucedida de metodologias diversificadas e a análise crítica da infraestrutura escolar, reforçam a premissa de que o estágio é muito mais que um requisito curricular. Ele se confirma como um espaço epistemológico único onde se desenvolve a identidade docente, se exercita a capacidade de adaptação e se constrói um repertório pedagógico e contextualizado.

Portanto, conclui-se que a experiência de estágio foi decisiva para consolidar a compreensão do ofício do professor de Ciências/Biologia, destacando a importância contínua da reflexão sobre a prática, da flexibilidade metodológica e do compromisso com uma educação científica significativa e inclusiva. Esta vivência não encerra um ciclo, mas inaugura um caminho de formação permanente, baseado na inquietação responsável e no desejo de contribuir para a qualidade do ensino de Ciências na realidade amazônica.

7. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria I.; PIMENTA, Selma G. **Estágios supervisionados na formação docente**. São Paulo: Cortez, 2014.

CORTE, Anelise C. Dalla. **O Estágio Supervisionado e sua Importância para a Formação Docente Frente aos Novos Desafios de Ensinar**. Artigo, 2015.

CRUZ, Ana Carolina Aparecida da; SANTOS, Welson Barbosa; SILVA, Thais de Oliveira Guimaraes da. **Muitos iniciam, pouco concluem: estágio docência como retrospectiva e reflexão em uma licenciatura de Biologia**. Revista OWL (OWL Journal) - Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação, v. 4, n. 1, p. 1-26, 2026.

FARIA, Luana Maçoni. **O Estágio como Mediador na Formação Inicial: reflexos da construção docente marcados pela pandemia da COVID-19**. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática pelo Instituto Federal Goiano – Campus Cere, 2026.

GONÇALVES, Elaine Cristina; BENATO, Adrianna Fabiani. **A Contribuição Do Estágio Para a prática Docente na Visão do Aluno – Estagiário**. Revista eletrônica de ciência da computação, 2012.

GIORDAN, Marcelo; MELO, Viviane Florentino de. **Registros audiovisuais para a promoção de reflexões sobre performances docentes na formação inicial de**

professores de Química. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, v. 21, n. 47, p. 220-235.

MARIN, Julia Carla; DA COSTA GÜLLICH, Roque Ismael. **Processos investigativos formativos e de ensino em ciências presentes em pesquisas brasileiras.** Vivências, v. 22, n. 44, p. 281-297, 2026.

PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria S. L. **Estágio e docência.** São Paulo: Cortez, 2012.

SANTOS, Leonora A.; NÓBREGA, Lorrana N. N.; BENITE, Cláudio R. M. **Estado da arte da formação docente em Ciências e altas habilidades ou superdotação no Brasil.** Alteridad, v. 21, n. 1, p. 51-65, 2026.

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. **A Importância Do Estágio Supervisionado Nas Licenciaturas.** Ed. Artigo, 2013.

SILVA, Andiária Félix Oliveira *et al.* **Estágio supervisionado na docência: vivências na disciplina Saúde e Ambiente no curso de Licenciatura em Ciências-Biologia e Química.** Caderno Pedagógico, v. 23, n. 1, p. e22665-e22665, 2026.

SIMONE, Lucas Tadeu Brancacio de; SILVA, Gustavo Ramos da; PESCUOMO, Fernanda Franzoni. **Educar pela pesquisa: um relato de experiência sobre a formação de professores no estágio supervisionado.** 2025.